

FUTUROS POSSÍVEIS: A ESPLANADA DE SANTO ANTÔNIO POR AFFONSO REIDY

VEREZA, CAROLINA (1)

PROURB FAU-UFRJ

carolina.vereza@fau.ufrj.br

SOUZA, THIAGO (2)

PROURB FAU-UFRJ

leitao.thiago@fau.ufrj.br

RESUMO. Este trabalho tem como ponto de partida a inquietação em relação aos ideais de futuro imaginados no passado e à forma como a paisagem urbana era percebida naquela época, motivando reflexões que almejavam mudanças — mais especificamente, os ideais de Affonso Eduardo Reidy (1909–1964) para o Morro e a Esplanada de Santo Antônio na área central da cidade do Rio de Janeiro no século XX. Portanto, seu objetivo principal é a análise e comparação dos dois planos elaborados por Reidy em 1948 e 1949 através de uma experiência imersiva em 360° de visualização urbana, capaz de ampliar o entendimento e compreensão dessas propostas de cidade e visões de futuro por meio de simulação digital.

O artigo tem como embasamento metodológico o livro *Architectural Research Methods* (Groat e Wang, 2013) e elabora uma investigação histórico-interpretativa combinada com a estratégia de simulação, como forma de validação dos resultados.

O trabalho se relaciona com a Gráfica Digital e Representação em Urbanismo e realiza uma investigação de uma forma alternativa ao representar a história da cidade do Rio de Janeiro por meio da simulação digital. Ademais, abre como frente de discussão, o potencial educativo através da abordagem das experiências de simulação para o patrimônio e a história. Apresenta potencial de analisar os projetos urbanos ao complementar os modos habituais de análise e comparação.

Além de ressaltar a possibilidade que as ferramentas e tecnologias mais atuais proporcionam, transformando o nível de interação e percepção do espaço para a experimentação de contextos e planos históricos, em busca do melhor aproveitamento e compreensão dos mesmos. Possibilita assim, a observação e o estudo dos projetos para a cidade a partir do ponto de vista de um observador inserido nessas propostas.

Palavras-chave: MORRO DE SANTO ANTÔNIO (1), AFFONSO REIDY (2), HISTÓRIA DA CIDADE (3), SIMULAÇÃO DIGITAL (4), RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA (5), EXPERIÊNCIA IMERSIVA EM 360° (6)

1. INTRODUÇÃO

Esse trabalho surge do entusiasmo em refletir sobre o futuro das cidades — não o futuro pensado a partir do presente, mas sim o futuro imaginado no passado. Parte do desejo de compreender quais foram as motivações que alavancaram pensamentos que desejavam mudanças e que tipo de problemas e soluções foram levados em consideração para essa cidade do futuro. Refletir sobre essas idealizações requer considerar não somente em como foram imaginadas, mas também por quem foram idealizadas e em que contexto histórico surgiram. A partir deste pensamento, este trabalho investiga especificamente os ideais de futuro elaborados por Affonso Eduardo Reidy (1909-1964) em 1948 e 1949 para o Morro e a Esplanada de Santo Antônio na área central da cidade do Rio de Janeiro no século XX.

Para isso, essa pesquisa elabora um modelo tridimensional que através da simulação digital e de instrumentos de representação e Gráfica Digital, permitem combinar e comparar esses projetos. Nesta experiência o observador pode experimentar se inserir virtualmente nos planos, sob a ótica do observador, nessa cidade imaginada por Reidy, caso tivesse sido executada em sua totalidade.

Portanto, a visualização proposta por esse trabalho, permite que os projetos e suas particularidades possam ser analisados em primeira pessoa, ampliando a visão tridimensional para analisar essa complexidade urbana. Dessa forma, proporciona-se também a oportunidade desse observador-usuário gerar suas próprias interpretações para essas propostas.

VISUALIZAÇÃO EM PLANTA (2D)

VISUALIZAÇÃO EM MAQUETE (3D)

VISUALIZAÇÃO IMERSIVA (3D)

Figura 1. Modos de visualização comparados. © Autores, 2024

Esta pesquisa tem como objetivo recuperar, discutir e redesenhar os planos de maneira digital, além de ampliar o entendimento sobre o objeto e aprofundar a discussão acerca das contribuições da gráfica digital para a construção historiográfica.

2. METODOLOGIA

Este trabalho desenvolve uma pesquisa que combina os métodos histórico-interpretativo e de simulação (Groat & Wang, 2013), com o objetivo de aproveitar melhor o potencial investigativo e alcançar os resultados almejados.

No método histórico-interpretativo há a seleção de documentos históricos que revelam informações factuais, capazes de conferir certeza a um fato acontecido, que após esquematização e análise passarão pelo processo interpretativo. Dessa forma, é possível preencher eventuais lacunas. Nesse método há exame analítico do passado somado à interpretação do mesmo (Groat & Wang, 2013).

No método de simulação, há a criação de modelos que podem ser físicos ou digitais com o objetivo de reproduzir o objeto ou situação real. A partir desses modelos, torna-se possível prever ou reproduzir fenômenos, permitindo sua análise, estudo, experimentação ou a avaliação de diferentes cenários. (Groat & Wang, 2013).

2.1. História do Morro de Santo Antônio

Os primeiros registros da ocupação do Morro apontam para os frades franciscanos, que em 1608 iniciaram as obras para a construção do Convento. No local, havia uma capela dedicada a Santo Antônio, que deu origem ao nome Morro de Santo Antônio. Com o tempo, mais ocupantes chegaram ao Morro, dando origem à favela do Morro de Santo Antônio.

Diversas são as versões sobre a ocupação e não se sabe qual de fato ocorreu. Segundo os franciscanos, os primeiros moradores depois dos religiosos eram famílias pobres que chegavam ao local buscando o amparo de sua caridade (Convento de Santo Antônio, s.d.). Segundo outras fontes, a ocupação teria ocorrido ao final do século XIX, por militares que participaram de conflitos ocorridos no Nordeste brasileiro e posteriormente às famílias expulsas pela bota abaixo de Pereira Passos em 1903 (Arquivo Nacional, s.d.).

O Morro só permaneceu intacto até o século XX, no qual passou por duas grandes demolições, uma no final da década de 20, e outra em meados da década de 50. Entretanto, as motivações para cada uma das demolições foram diferentes.

Na década de 20, com a importação do movimento do Higienismo urbano para o Brasil — corrente que formulava, então, um conjunto de teorias e práticas políticas e sociais cujo princípio é projetar ações de saúde pública no espaço urbano (Alvim e Filho, 2022) — as favelas começaram a ser vistas como potenciais locais para propagação da insalubridade, causando incômodo e sendo percebidas como problemas na paisagem

urbana da cidade. Além da salubridade, havia a questão da disputa por aquele espaço, que progressivamente passou a ser desejado pela localização privilegiada e grande valor para o setor imobiliário.

Ao longo dos anos, diversas tentativas de remoção da população pela prefeitura foram realizadas, envolvendo ações judiciais e públicas, mas sem obter sucesso.

Foi no Plano de Alfred Agache (1875-1959), elaborado em 1929, que a demolição completa do morro foi encarada (Oliveira, 2019). A mesma já havia sido discutida anteriormente, mas nunca foi executada. Em seu plano, o francês propunha um novo traçado que englobava boa parte da área central da cidade. Plano que não foi executado na íntegra, mas serviu como estímulo para o início da primeira fase de demolições do morro, que teve a sua topografia parcialmente desgastada. O seu desmonte teve início no final da década de 1920 e no começo da de 1930, fundamentado no ideal do Higienismo. A demolição do morro também serviu para gerar material de aterro necessário às demais reformas em andamento.

Já a segunda demolição aconteceu na década de 1950, logo após o surgimento de uma ideologia nacional desenvolvimentista, na qual os argumentos para a demolição completa do morro passaram a ser a busca do embelezamento e a geração de riquezas.

A segunda demolição teve como base os planos de Affonso Eduardo Reidy, de 1948 e 1949. Nesses planos, o francês, além de sugerir a demolição de uma segunda parcela do Morro, criou um sistema viário para melhorar na circulação de pessoas, informações e mercadorias.

Hoje, o Morro de Santo Antônio tem proporções muito reduzidas e no espaço liberado pelas suas partes demolidas houve a expansão da área central da cidade, restando da época da sua ocupação apenas o Convento.

2.2. Vida e Obra de Affonso Reidy

Affonso Eduardo Reidy nasceu em 1909 em Paris, França, e faleceu em 1964 no Rio de Janeiro, Brasil. Se formou na Escola Nacional de Belas Artes em 1930 e durante a graduação fez estágio com Alfred Agache (1875-1959), responsável naquela época pela elaboração do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro (Bonduki, 1999). Durante esse contato, Reidy viria a absorver algumas das características projetuais do seu primeiro mentor, como o planejamento em larga escala e de uma cidade funcional. Em 1936 participa colaborativamente de projetos com grandes modernistas como Oscar Niemeyer (1907-2012), Jorge Machado Moreira (1904-1992) e em especial, Le Corbusier (1887-1965) — que se destaca, ao influenciar de maneira muito marcante as obras de Reidy — eles viriam a fazer parte do que hoje se reconhece como a Escola Carioca. Nesse período eles elaboraram vários projetos em colaboração onde se influenciaram mutuamente.

Ao longo de sua carreira, Reidy ocupou diversos cargos públicos, entre eles na Comissão do Plano da Cidade e no Serviço Técnico do Plano da Cidade em 1937 onde ficou responsável pela revisão do plano para a Esplanada de Santo Antônio do seu mentor Agache. Na ocasião, Reidy reformulou o plano de Agache mantendo algumas características e repensando outras baseadas em ideias de Le Corbusier (Caixeta, 2002).

A partir de 1947, seria o diretor do Departamento de Urbanismo da Cidade do Rio de Janeiro, onde elaborou seu primeiro plano para o Morro de Santo Antônio. Nesse plano, Reidy identificou como um dos principais problemas o excesso de deslocamento feito pela população, que segundo o arquiteto consumia tempo que poderia ser usado com o lazer e a família. Com o desmonte do Morro, a primeira medida seria a construção de uma enorme via fazendo a ligação do centro com a Zona Sul e teria como proposta desembaçar o trânsito da cidade, a Avenida Norte-Sul. Essa via funcionaria em dois níveis de circulação evitando cruzamentos diretos, permitindo que a velocidade de circulação fosse maior, ideia aderida diretamente de Le Corbusier (Bonduki, 1999).

Já o segundo plano foi elaborado a pedido da prefeitura, que desejava aumentar a rentabilidade da primeira proposta. Afinal, naquela época, o Morro apresentava muitas questões fundiárias e, para que o plano se tornasse viável, algumas pessoas precisariam ser indenizadas para deixar o local, abrindo espaço para a reforma. Na segunda proposta, Reidy manteve as vias e as estruturas básicas, aumentando o número de torres comerciais e eliminando o centro cívico, além de adicionar prédios habitacionais na área do Aterro do Flamengo.

Figura 2. Affonso Eduardo Reidy, primeiro plano para o Morro de Santo Antônio, Rio de Janeiro, Brasil, 1948. © Bonduki, 1999.

Figura 3. Affonso Eduardo Reidy, segundo plano para o Morro de Santo Antônio, Rio de Janeiro, Brasil, 1949. © Bonduki, 1999.

Reidy foi um importante personagem do modernismo brasileiro, contribuindo com diversas obras arquitetônicas e planos urbanos, marcantes em toda a cidade do Rio de Janeiro.

2.3. Simulação Digital

A elaboração desta etapa se deu através de três fases: seleção e avaliação dos documentos históricos, a elaboração e detalhamento dos modelos tridimensionais de ambos os planos e a criação da experiência imersiva de simulação urbana.

A primeira fase foi a seleção e avaliação dos documentos históricos. Nela, foi possível mapear que informações era possível encontrar sobre cada um dos tópicos - o Morro de Santo Antônio e Affonso Reidy.

Na busca pelo material do Morro de Santo Antônio, o objetivo era encontrar mais informações sobre a sua história, afinal o conteúdo documental sobre o Morro era escasso. O foco era conseguir documentação suficiente para gerar um histórico satisfatório para embasar o contexto dos planos urbanos em relação ao local. Nessa busca foram encontrados os levantamentos e modelos realizados pela pesquisa do Professor Roberto Segre realizada no Laboratório de Análise Urbana e Representação Digital - LAURD/PROURB FAU UFRJ, de importância fundamental para esta pesquisa.

Já na busca pelo material de Reidy, o objetivo era encontrar informações sobre sua vida e obra e sobre os planos urbanos para o Morro de Santo Antônio, procurando a partir disso compreender o quão completo era o registro de sua obra e como poderia ser abordada a sua trajetória. O objetivo era recolher material suficiente para compreender sua visão urbanística e seu contexto histórico.

Após o levantamento documental, houve a revisão do material de pesquisa do professor Roberto Segre (1934-2013), onde constatou-se que sua pesquisa havia apenas contemplado o primeiro plano de Reidy para a esplanada, o de 1948, em suas buscas.

Portanto, foram identificadas duas necessidades a partir dessa análise: a modelagem do segundo plano (1949) de forma volumétrica e a correção de algumas proporções do primeiro plano já modelado.

A segunda fase foi a elaboração e detalhamento dos modelos tridimensionais de ambos os planos. Primeiro, deu-se início ao processo de revisão do modelo volumétrico de 1948 e, em seguida, ao processo de modelagem do segundo plano, de 1949. Como ferramenta de modelagem, utilizou-se o *SketchUp*, que permite a criação de modelos geométricos tridimensionais de forma digital.

Essa modelagem se baseou em documentos coletados na primeira etapa, como as plantas e a maquete do projeto original. Por fim, foram gerados dois planos volumétricos exatamente iguais aos dos planos apresentados, de forma a conseguir compará-los.

Entretanto, esses modelos precisariam passar por um processo de complexificação da modelagem para alcançar o nível de detalhamento requerido pela visualização em escala 1:1. Porém, antes de avançar nos critérios de modelagem, é necessário destacar que, nos planos de Reidy, havia apenas definições em escala urbana, sem a intenção de detalhar as fachadas ou a materialidade dos edifícios. Portanto, os projetos não possuíam especificações nesse grau de detalhe e para que o modelo pudesse fazer sentido a partir da visão de um observador, seria preciso que ocorressem algumas interpretações acerca de determinadas decisões projetuais através do método histórico-interpretativo.

Assim, houve a compreensão que a partir da análise da vida e obra do urbanista, seria possível preencher as lacunas de informações através de aproximações necessárias para avançar na construção do modelo detalhado. Esse processo foi feito levando em consideração o ano de concepção de cada edifício dentro dos planos e o uso de cada um deles. Feita a qualificação dessas informações, foi realizada uma busca por edifícios semelhantes em ambos os quesitos realizados por Reidy, tornando possível aproximar como seria a linguagem dos edifícios de acordo com o repertório projetual do urbanista.

A etapa final envolveu a elaboração de uma experiência imersiva de simulação urbana em 360º, produzida com o uso da ferramenta *Twinmotion 2025*. Nesta etapa, os modelos tridimensionais elaborados anteriormente foram configurados e ambientados com alguns elementos posicionados de forma a compor o cenário imersivo, entre eles alguns objetos inanimados, como lixeiras, postes e placas, e também alguns animados, como as pessoas e carros. Através desses detalhes o modelo busca familiarizar a experiência virtual ao cotidiano real. Ao final do processo foi criado um arquivo no qual o usuário possui 100% de liberdade de se locomover através das setas do teclado e alterar o campo de visão através do mouse, possibilitando a navegação livre pelo ambiente virtual.

Figura 4. Experiência final. © Autores, 2025.

Optou-se pela linguagem de representação verossímilhante, uma vez que o objetivo é a imersão, buscando a similaridade com materiais reais, o que reforça a internalização na imersão ao olhar na visão do pedestre. Dessa forma, conforme o usuário se deslocar pelo modelo, poderá experienciar a cidade.

3. RESULTADOS

Como resultado, a criação de uma experiência imersiva de simulação em 360º que permite a ampliação do conhecimento sobre esses planos e essa região. Essa experiência permite comparar os planos elaborados por Reidy em 1948 e 1949 através da imersão na visualização urbana em primeira pessoa. Essa proposta sugere outra forma de perceber e consultar os projetos, buscando potencializar as formas tradicionais de análise, através da interatividade em tempo real.

A experiência proposta por esse trabalho pode ser explorada por professores, alunos (dentro ou fora de sala) ou pesquisadores, bem como por pessoas fora do campo que estejam interessadas em aprender mais sobre a história do Rio de Janeiro. Ela representa a compilação de todas as etapas descritas na metodologia.

Através do trabalho é possível notar e compreender, por meio da representação gráfica, detalhes sobre os planos, como: a volumetria dos mesmos visto a partir da visão de um pedestre; a morfologia urbana e como os elementos dos planos se organizam e relacionam entre si; a história do local, antes e depois das mudanças, do morro à esplanada; As diferenças e semelhanças de escalas entre os planos propostos por Reidy e a cidade atual; Os limites dos planos, como por exemplo a rua do Lavradio e como ele se conecta ou separa da cidade.

Figura 5. Visão serial dos planos urbanos de 1948 e 1949. © Autores, 2024.

Essa pesquisa busca também, como resultado, recuperar e preservar esses planos urbanos reconstituídos de maneira digital, além de ampliar a discussão sobre as contribuições da Gráfica Digital na construção historiográfica dos projetos urbanos realizados para a cidade do Rio de Janeiro.

4. DISCUSSÃO

A pesquisa aborda a discussão acerca do potencial educativo das experiências de simulação para o patrimônio e a história.

O trabalho se relaciona com a Gráfica Digital e Representação em Urbanismo e apresenta potencial de analisar os projetos urbanos e história da cidade de forma alternativa e complementar aos modos habituais de análise e comparação.

Além disso, ressalta a possibilidade que as ferramentas e tecnologias mais atuais proporcionam, transformando o nível de interação e percepção do espaço para a experimentação de contextos e planos históricos, em busca do melhor aproveitamento e compreensão dos mesmos.

5. AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com o apoio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

6. REFERÊNCIAS

Arquivo Nacional. "O morro e a favela." Acesso em 24 de dezembro de 2024. <https://exposicoesvirtuais.an.gov.br/index.php/galerias/87-exposicoes/o-rio-do-morro-ao-mar/saiba-mais/223-o-morro-e-a-favela.html>

Bonduki, Nabil. Affonso Eduardo Reidy. Lisboa: Blau, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1999.

Caixeta, Elane. "Uma Arquitetura para a Cidade: a obra de Affonso Eduardo Reidy." ARQTexto (2002).

Ceniquel, Mario. Prática arquitetônica como forma de elaboração de uma crítica arquitetônica. Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, 1996.

Convento Santo Antônio. "História do Convento Santo Antônio." Acesso em 13 de março de 2023. <https://franciscanos.org.br/conventosantoantonio/historia/>

Filho, José, e Angélica Alvim. "Higienismo e forma urbana: uma biopolítica do território em evolução." Urbe, Revista Brasileira de Gestão Urbana 14 (2022).

Groat, Linda N., e David Wang. Architectural Research Methods. 2. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2013.

Oliveira, Patrícia da Silva. "Remoções no Rio de Janeiro do século XIX e o processo de segregação socioespacial." Em Anais do SimpUrb, 2019.

7. BIOGRAFIA

Carolina Gaspar Vereza é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2022) e mestranda bolsista (FAPERJ nota 10) em Urbanismo pelo PROURB FAU-UFRJ (Atual). Membro da pesquisa "A experiência imersiva em 360: investigação, representação e imersão digital na Cidade do Rio de Janeiro nos séculos XIX e XX" do Laboratório de Análise Urbana e Representação Digital - PROURB FAU-UFRJ. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Gráfica e Representação Digital, com foco nos temas: Experiência Imersiva em 360, História da Cidade, Simulação Digital, Realidade Virtual e Reconstituição Histórica.

Thiago Leitão de Souza é Arquiteto e Urbanista (FAU-UFRJ, 2006), Mestre em Urbanismo (PROURB-UFRJ, 2009) Doutor em Urbanismo (PROURB-UFRJ, 2014), e Pós-Doutor em Game Design (NYU, 2024) com bolsa CAPES-PrInt. É professor na FAU-UFRJ das disciplinas de Expressão Gráfica, Laboratório Avançado de Narrativas Visuais e Exposições Digitais e no PROURB, Metodologia de Pesquisa, Leituras Gráficas e Seminário de Tese. Coordenador da pesquisa "A experiência imersiva em 360º: investigação, representação e imersão digital na Cidade do Rio de Janeiro nos séculos XIX e XX", desenvolvida no Laboratório de Análise Urbana e Representação Digital, LAURD-PROURB. Coordenador do Mestrado do Urbanismo do PROURB.